

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 8

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№8 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-8>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Худайбердиева Азиза ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА КАК ВАЖНЫЙ ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ.....	5
2. Адилходжаева Сурайё УСИЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ СВОБОДНЫХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	13
3. Рузиназаров Шухрат ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА КОНСТИТУЦИЯВИЙ ИСЛОҲОТЛАРНИНГ МУЛК ХУҚУҚЛАРИНИ АМАЛГА ОШИРИШ ВА УНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ КАФОЛАТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДАГИ РОЛИ, АҲАМИЯТИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	20
4. Исмаилов Исамиддин, Шарипов Санжар ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ТИЗИМИНИ ЯНАДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ВА УНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШГА ҚАРАТИЛГАН ИСЛОҲОТЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ.....	41
5. Алтмишев Темурбек ПРОБАЦИЯ ХИЗМАТИНИНГ АХЛОҚ ТУЗАТИШ ИШЛАРИ ЖАЗОСИНИ ИЖРО ЭТИШНИ БУГУНГИ КУНДАГИ ҲОЛАТИ ВА УШБУ ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШДАГИ МУАММОЛАР.....	53
6. Шамсидинов Зайниддин ЖИНОЯТ ҚОНУНИ ЭЪЛОН ҚИЛИНАДИГАН РАСМИЙ МАНБАЛАР ВА КУЧГА КИРИШ ПАЙТИ МАСАЛАЛАРИ.....	64
7. Зуфаров Ахмад КОНТРАБАНДАНИНГ ОБЪЕКТИВ ТОМОНИ: ЮРИДИК ТАҲЛИЛ ВА ҚОНУНЧИЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	72
8. Мавланов Камолиддин ТЕРГОВДА ШАХСНИ ЖИНОЯТ ИШИГА АЙБЛАНУВЧИ ТАРИҚАСИДА ЖАЛБ ҚИЛИШ ВА УНГА АЙБ ЭЪЛОН ҚИЛИШ АЙБСИЗЛИК ПРЕЗУМПЦИЯСИГА ЗИД!?!.....	81
9. Рафиқов Шухрат ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИДА ИНСОН ХУҚУҚЛАРИ ЭРКИНЛИКЛАРИ ВА ҚОНУНИЙ МАНФААТЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ХАЛҚАРО-ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИНИШИ.....	89
10. Умматов Мамарасул ЖИНОЯТ-ПРОЦЕССЕСИДА ТАНИБ ОЛИШ УЧУН КЎРСАТИШ НАТИЖАСИДА ОЛИНГАН ДАЛИЛЛАРНИНГ МАҚБУЛЛИГИ БОРАСИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР....	99
11. Almosova Shahnoza INTELLEKTUAL MULK HUQUQLARINI TA'MINLASH VA HUQUQBUZARLIKLARNI BARTARAF QILISH CHORALARI: O'ZBEKISTON VA GERMANIYA AMALIYOTINING QIYOSIY TAHLILI.....	106
12. Абдуллаева Маликабону ХАЛҚ ТАЪЛИМИ ТИЗИМИДАГИ КОРРУПЦИЯНИ ТАСНИФЛАШ МАСАЛАЛАРИ....	112

12.00.09-УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. КРИМИНАЛИСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ПРАВО И СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Мавланов Камолiddин Тўйчиевич,
Тошкент давлат юридик университети
катта ўқитувчиси, PhD
E-mail: k.mavlanov@mail.ru

ТЕРГОВДА ШАХСНИ ЖИНОЯТ ИШИГА АЙБЛАНУВЧИ ТАРИҚАСИДА ЖАЛБ ҚИЛИШ ВА УНГА АЙБ ЭЪЛОН ҚИЛИШ АЙБСИЗЛИК ПРЕЗУМПЦИЯСИГА ЗИД!?

For citation: Mavlanov Kamoliddin Tuychievich. THE ATTRACTION OF A PERSON AS A DEFENDANT AND INDICTMENT DURING THE PRELIMINARY INVESTIGATION CONTRADICTS TO THE PRESUMPTION OF INNOCENCE!?. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 8, pp.81-88

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8312138>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада жиноят ишлари юритувида кенг қўлланиладиган шахсни айбланувчи тариқасида ишга жалб қилиш институти, унинг мазмун моҳияти, унинг ҳақиқатни аниқлашдаги аҳамияти ва мазкур тартибнинг айбсизлик презумпциясига мувофиқлиги таҳлил қилинган. Шу билан бирга, дастлабки тергов ва суриштирув жараёнида шахсга нисбатан эълон қилинадиган айблов мазмуни, тергов давомида шахсга нисбатан айблов эълон қилишнинг мақсадга мувофиқлиги ўрганилган. Мақолада миллий жиноят-процессуал қонунчилигимизнинг тегишли масала бўйича амалдаги ҳолати, ривожланган хорижий мамлакатлар тажрибаси қиёсий таҳлил қилинган ҳолда муҳокама қилинган.

Калит сўзлар: терговчи, дастлабки тергов, шахсни айбланувчи тариқасида ишга жалб қилиш, айбсизлик презумпцияси, айбга иқрорлик тўғрисидаги келишув, айблов.

Мавланов Камолiddин Тўйчиевич,
Старший преподаватель Ташкентского
государственного юридического университета, PhD
E-mail: k.mavlanov@mail.ru

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЛИЦА В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО И ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ОБВИНЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПРОТИВОРЕЧИТ ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ!?

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется широко используемый в уголовном судопроизводстве институт привлечения лица в качестве обвиняемого, его содержание, значение в установлении истины, соответствие этой процедуры презумпции невиновности. При этом в ходе

предварительного расследования изучалось содержание обвинения против лица, целесообразность выдвижения обвинения против лица в ходе следствия. В статье рассматривается современное состояние нашего национального уголовно-процессуального законодательства по актуальной проблеме, опыт развитых зарубежных стран с сравнительным анализом.

Ключевые слова: следователь, предварительное следствие, обвинение, презумпция невиновности, соглашение о признании вины, обвинительный акт.

Mavlanov Kamoliddin Tuychievich,

Senior Lecturer of Tashkent State University of Law, PhD

E-mail: k.mavlanov@mail.ru

THE ATTRACTION OF A PERSON AS A DEFENDANT AND INDICTMENT DURING THE PRELIMINARY INVESTIGATION CONTRADICTS TO THE PRESUMPTION OF INNOCENCE!?

ANNOTATION

This article analyzes the institution of attracting a person as an accused, widely used in criminal proceedings, its content, significance in establishing the truth, and the compliance of this procedure with the presumption of innocence. At the same time, during the preliminary investigation, the content of the accusation against the person, the expediency of bringing charges against the person during the investigation were studied. The article discusses the current state of our national criminal procedure legislation on an urgent problem, the experience of developed foreign countries with a comparative analysis.

Keywords: investigator, preliminary investigation, prosecution, presumption of innocence, plea agreement, indictment.

“Презумпция” сўзининг маъноси қайсидир қоидани ҳақиқат сифатида қабул қилиш маъносини беради. “Айби исботланмагунча айбсиз” қоидаси 1700-йилларда биринчи бўлиб инглиз адвокати Уильям Гарроу томонидан ишлатилган. Гарроу шахсинг айбдорлик масаласи судда синчковлик билан ўрганиб чиқилиши керак, деб ҳисоблаган. Исролаш иштирокчилари ўрганилаётган ижтимоий хавфли қилмиш ҳақиқатдан содир бўлганлигини ва унга нисбатан иш юритилаётган шахс ҳақиқатдан ҳам мазкур жиноятни содир этганлигини исботлашлари шарт. Шунинг учун гумон қилинувчининг кўрсатув бермаслиги унинг ўзига қарши далил сифатида ишлатилиши мумкин эмас. Ҳукм чиқариш орқали давлат шахсинг айбдорлигини юқори даражада исботлаши керак бўлади. Исролаш эса ўз-ўзидан исботлаш стандартлари билан боғлиқ. Бошқача айтганда, айбсизлик презумпцияси исбот қилиш мажбурияти ва исботлаш стандартларини ҳам ўз ичига олади. Инглиз ва америка қонунчилигида исботлаш стандартлари дейилганда судьянинг иш бўйича қарор қабул қилишига асос бўладиган мезонлар тушунилади.

Айбсизлик презумпцияси умумҳуқуқий норма бўлиб, унга амал қилиш жиноят процессининг барча босқичларида устувор ҳисобланади. Мазкур қоидалар жиноят ишларини юритишда гумон қилинувчи, айбланувчи ва судланувчининг ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг кафолати саналади. Конститутциямизнинг 28-моддасида жиноят содир этганликда айбланаётган шахс унинг айби қонунда назарда тутилган тартибда ошқора суд муҳокамаси йўли билан исботланмагунча ва суднинг қонуний қучга кирган ҳукми билан аниқланмагунча айбсиз деб ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 23-моддасида айбдорликка оид барча шубҳалар, башарти уларни бартараф этиш имкониятлари тугаган бўлса, гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчининг фойдасига ҳал қилиниши лозим. Қонун қўлланилаётганда келиб чиқадиган шубҳалар ҳам гумон қилинувчининг, айбланувчининг, судланувчининг фойдасига ҳал қилиниши кераклиги белгиланган.

Мазкур қоида Жиноят-процессуал кодекс, Ўзбекистон Республикаси “Судлар тўғрисида”ги Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2014 йил 23 майдаги 07-сонли “Суд ҳукми тўғрисида”ги, Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2003 йил 19 декабрдаги 17-сонли “Гумон қилинувчи ва айбланувчини ҳимоя ҳуқуқи билан таъминлашга оид қонунларни қўллаш бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги қарорларида ҳам назарда тутилган. Уларга кўра, айбланувчи, унинг айби қонунда назарда тутилган тартибда исботланмагунга ва суднинг қонуний кучга кирган ҳукми билан аниқланмагунга қадар, айбсиз ҳисобланади.

Аксарият манбаларда мазкур қоида “айбланувчи”га нисбатан қўлланилганлигини кўради. Бироқ процессуалист олимлар бу масалага ўзгача муносабат билдиришган. Жумладан, П.С.Гордеев “айбланувчи” атамаси кенг маънода қўлланилиб, у гумон қилинувчи, судланувчи ва ҳукми қонуний кучга кирмаган маҳкумга ҳам тегишли эканлигини таъкидлаб ўтган [1]. А.Ю.Кирьянов эса юқоридаги қонундан “жиноий таъкиб амалга оширилаётган ҳар қандай шахс”га тадбиқ этиш кераклигини айтган [2]. Худди шундай фикрни В.М.Абдрашитов ҳам билдириб ўтган [3]. Олимлар фикрларига тўлиқ қўшилган ҳолда айтишимиз мумкинки, айбсизлик презумпциясининг фақат айбланувчига нисбатан қўлланилиши унинг тўлиқ мазмунини очиб бермайди. Шунинг учун уни то суднинг ҳукми қонуний кучга киргунга қадар бўлган даврда жиноий жавобгарликка тортиш учун ишга жалб этилган барча шахсларга нисбатан қўллаш лозим ва бу фикр миллий қонунчилигимизда ҳам ўз аксини топган.

Нафақат ишни судда кўриш жараёнида, балки ишни судгача юритиш даврида ҳам айбсизлик презумпцияси кафолатланиши керак. Жиноят содир этганликда гумон қилинаётган шахсни ушлаб туриш, қамоққа олиш эҳтиёт чорасини суд томонидан гаровга алмаштирилиши ёки бу эҳтиёт чорасининг қўлланилиши айбсизлик презумпциясига салбий таъсир кўрсатмаслиги зарур. БМТнинг Инсон ҳуқуқлари бўйича кўмитаси шахснинг қонунга мувофиқ исботланмагунча айбсиз ҳисобланиш ҳуқуқи — чекиниб бўлмайдиган ва чеклаб бўлмайдиган мутлақ ҳуқуқ эканлигини таъкидлаб келади [4]. Мазкур принципнинг мақсади шахсни нотўғри айбланишдан ҳимоялаш орқали “тўғри ва ҳақиқий натижа”ни таъминлаш саналади. Бундан ташқари, бу презумпция гумон қилинувчининг одил судловга бўлган ҳуқуқининг муҳим элементи саналади. Айнан шунинг учун ҳам шахснинг айбини исботлаш мажбурияти давлат органлари зиммасига юклатилган. Унинг мазмунига кўра, шахс кўрсатув беришга ва айбини тан олишга мажбурланиши мумкин эмас, унинг айбини шахснинг ўзи эмас, давлат ҳокимияти исботлаши керак. “Ei incumbit, probatio qui dicit, non qui negat” [5] – мазкур жумла лотинча бўлиб, унинг мазмуни “исбот қилиш мажбурияти тан олмаётган эмас, мурожаат қилаётган тараф зиммасида қолади” деган маънони билдиради. Бошқача айтганда, жумла айбсизлик презумпциясининг мазмунини билдиради.

Амалдаги жиноят-процессуал қонунчилигимизга кўра, айбланувчи деганда белгиланган тартибда айбланувчи тариқасида ишда иштирок этишга жалб қилиниши ҳақида қарор чиқарилган шахс тушунилади. Қизиғи шундаки, мазкур қарор суриштирувчи, терговчи ёки прокурор томонидан жиноятларни тергов қилиш босқичида расмийлаштирилади ва бу орқали шахсга расман “айбланувчи” мақоми берилади. Муаммо шундаки, қонунда айбсизлик презумпцияси билан шахс суднинг айблов ҳукми қонуний кучга кирмагунга қадар у айбсиз бўлишини таъкидласакда, амалда терговнинг ўзида уни расман айбдор шахсга айлантирганмиз. Ҳали жиноят иши судда кўрилиб, унинг айби етарлича исботланмасдан туриб, яъни суднинг ҳукмисиз уни терговда айбланувчи сифатида эътироф этишимиз қанчалик мантиқий? Эҳтиёт чоралари, мажбурлов чоралари ёки қидирув эълон қилиш учун дастлабки тергов ёки суриштирувда шахсни айнан айбланувчи тариқасида ишга жалб қилиш шартми? Бу масалаларни ҳал этиш учун, бизнингча бошқа мазмундаги процессуал механизм ишлаб чиқилиши тўғри бўлади. Шу ўринда яна бир ҳақли савол пайдо бўлади: нима учун терговда иккита, икки хил мақомдаги шахс (гумон қилинувчи ва айбланувчи)га нисбатан иш юритилади? Битта шахсни иккига бўлиб иш юритиш қанчалик тўғри? Ўтган 5 йилда 3 минг 513 нафар, фақат 2021 йилнинг 9 ойида 743 нафар фуқарога нисбатан оқлов ҳукми чиқарилган. Шунингдек, 18 026 нафар шахс суд

залидан озод қилиниб, 33 минг 515 нафар фуқарога нисбатан асосиз қўйилган моддалар айбловлардан чиқарилган ёки ўзгартирилган. Мазкур рақамлар ҳам терговда минглаб инсонларга нисбатан асосиз равишда айб эълон қилинганлигини тасдиқлайди.

Дунёнинг аксарият давлатларида шахс терговнинг якунига келибгина, яъни айблов ҳужжати прокурор томонидан тасдиқлангандан кейин айбланувчи мақомини олади. Унғача эса у бутун тергов давомида гумон қилинувчи сифатида иштирок этади. Миллий жиноят-процессуал қонунчилигимиз учун эса мазкур амалиёт мутлақо бегона бўлсада, Қозоғистон Республикаси ва Қирғизистон аллақачон янги таҳрирдаги Жиноят-процессуал кодексларида мажбурлов чораларининг барча турларини гумон қилинувчиларга нисбатан ҳам қўллаш амалиётини жорий қилишган. Жумладан, **Қозоғистон Республикаси ЖПК** 140-моддасига кўра гумон қилинувчига нисбатан эҳтиёт чоралари унга нисбатан қилмишни квалификация қилиш тўғрисидаги қарор чиқарилгандан сўнг қўлланилади. Бу қарор мазмун жиҳатдан миллий қонунчилигимиздаги “айбланувчи тариқасида жиноят ишига жалб қилиш тўғрисидаги қарор”га мос келади. Бу орқали қўшни Республикада шахсни айбланувчи тариқасида ишга жалб қилиш тўғрисидаги қарор процессуал ҳужжатлар рўйхатидан чиқарилган ва бундай тартибга барҳам берилган. Тергов давомида “айбланувчи” мавжуд эмаслиги сабабли шахсга нисбатан эҳтиёт чораларини қўллашга мазкур қарор асос бўлади.

Алоҳида ҳолларда қилмишнинг квалификацияси тўғрисидаги қарор чиқарилмасдан ҳам гумон қилинувчига эҳтиёт чорасини, яъни камокқа олиш эҳтиёт чорасини қўллаш мумкин, бироқ 10 кундан кечиктирмасдан мазкур ҳужжат эълон қилиниши керак. Мазкур давлат ЖПКсининг 203-моддага кўра, шахснинг жиноятни содир этганлиги тўғрисида гумонни тасдиқлайдиган етарли далиллар мавжуд бўлса, қилмишни квалификация қилиш тўғрисидаги қарор расмийлаштирилади. Муҳим жиҳати шундаки, бу ҳужжат прокурор билан келишилиши керак. Прокурор аралашуви орқали шахснинг эркинлигини чеклайдиган эҳтиёт чораларини қўллашда ўзига хос тортишув муҳити шакллантирилган, яъни уларни қўллаш учун асос бўлувчи процессуал қарор чиқариш мутлақ терговчининг ваколати эмас. Шунингдек, гумон қилинувчини қидирувга бериш учун ҳам юқоридаги ҳужжат иш материалларида бўлиши талаб этилади. Бундан хулоса қилиш мумкинки, қилмишни квалификация қилиш тўғрисидаги қарор гумон қилинувчининг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишда жуда муҳим. Чунки мазкур қарорнинг мавжуд эмаслиги унга нисбатан эҳтиёт чораларини қўллашни истисно этади.

Қирғизистон Республикаси жиноят-процессуал қонунчилиги бўйича ишни судга қадар юритиш босқичида барча эҳтиёт чоралари тергов судьясининг розилиги билан қўлланилади ва бекор қилинади [6]. Бунинг учун эса жиноят иши доирасида гумон тўғрисида шахсни хабардор қилиш тўғрисида суриштирувчи, терговчи, прокурор томонидан ёзма процессуал ҳужжат расмийлаштирилиши талаб этилади. Бу ҳужжат эса шахснинг жиноятни содир этганлиги тўғрида гумон қилиш учун асос бўладиган етарли далиллар тўплангандан сўнг расмийлаштирилади. Унинг аҳамиятини миллий қонунчилигимиздаги “шахсни айбланувчи тариқасида жиноят ишига жалб қилиш тўғрисидаги қарор”га тенглаштиришимиз мумкин. Мазкур тартини жорий этиш орқали Қирғизистон жиноят-процессуал қонунчилигида айбсизлик презумпциясига зид бўлган яна бир ҳуқуқ институти тугатилган ва унинг ўрнига бошқа мазмундаги тартиб жорий этилган.

Худди шунга ўхшаш амалиётни **Украина** қонунчилигида учратамиз. Ушбу давлатда ҳам тергов жараёнида гумон қилинувчиларга нисбатан аксарият мажбурлов чоралари фақат тергов судьясининг розилиги билан қўлланилади. Бу давлат қонунчилигида “шахсни айбланувчи тариқасида жиноят ишига жалб қилиш” институти мавжуд эмаслиги сабабли судлар эҳтиёт чораларини қўллашда гумоннинг асосли ёки асосли эмаслигига алоҳида эътибор қаратишади ва бу талаб қонун билан мустаҳкамланган. Худди Қирғизистондаги каби жиноят иши доирасида гумон тўғрисида шахсни хабардор қилиш тўғрисида суриштирувчи, терговчи, прокурор томонидан ёзма процессуал ҳужжат расмийлаштирилгандан кейингина мажбурлов чораларини қўллаш мумкин бўлади.

Бошқача айтганда, мазкур ҳужжат шахсга процессуал статусни беради ва унга нисбатан асосли гумон юзага келгандан сўнги аҳтиёт чораларини, ушлаб туриш каби мажбурлов чораларини қўллаш мумкин. Яна бир муҳим жиҳати, шахсни гумон тўғрисида хабардор қилиш ҳақидаги ҳужжат прокурор томонидан тасдиқланиши керак. Юқоридаги давлатлар қонунчилигидан хулоса қилиш мумкинки, гумон қилинувчига нисбатан аҳтиёт чораларини қўллаш учун унинг жиноятга дахлдорлигини тасдиқлайдиган етарли далиллар мавжуд бўлиши лозим. Шахсни гумон тўғрисида хабардор қилиш тўғрисидаги қарор расмийлаштирилгандан кейинги унинг шахсий дахлсизлигини чекловчи мажбурлов чораларини қўллаш мумкин. Шу орқали ушбу давлатлар жиноят-процессуал қонунчилиги айбсизлик презумпциясига зид келувчи “шахсни айбланувчи тариқасида жиноят ишига жалб қилиш” институтига барҳам берган.

Миллий қонунчилигимизда ҳам дастлабки тергов ва суриштирув жараёнида суриштирувчи, терговчи ёки прокурор томонидан қўлланиладиган “шахсни айбланувчи тариқасида жиноят ишига жалб қилиш” институтини ҳозирги давр талабидан келиб чиқиб қайта ислоҳ қилиш зарур. Рус процессуалист олими В.В.Кальницкий фикрича, шахсни айбланувчи тариқасида жиноят ишига жалб қилиш институтини қайта кўриб чиқиш керак. Унга кўра, шахсни айбланувчи тариқасида жиноят ишига жалб қилиш уни жиноий жавобгарликка тортиш демакдир, лекин жиноят ҳуқуқи бўйича шахсни жиноий жавобгарликка тортиш суднинг айблов ҳукмига боғлиқ масала [7]. Б.Я.Гаврилов Бундай тартибни процессуал қонунчиликдан чиқариб, ўрнига “Гумон қилинганликда шахсни хабардор қилиш” институтини киритишни айтиб ўтган [8] бўлса, А.С.Ургалкин шахсни айбланувчи тариқасида жиноят ишига жалб қилиш институтини дастлабки терговни тамомлашнинг ичига киритиш кераклигини таъкидлашган [9].

В.М.Герасинков “Айблов эълон қилиш” институтининг “Гумон тўғрисида хабардор қилиш” институтига ўзгаришини гумон қилинувчи ўзининг ҳимояланишга бўлган ҳуқуқларини амалга оширишда етарли даражада имкониятга эга эканлиги билан изоҳлайди [10]. Рус олими Е.В.Сопневага кўра, амалдаги терговчи томонидан шахсни жиноят ишига айбланувчи тариқасида жалб қилиш тўғрисидаги қарор ва айблов хулосасида акс этадиган айблов мазмунан битта бўлиб, уларни иккита алоҳида ҳужжатда белгилаш ортиқча иш [11]. С. И. Довгун ва Л. И. Василевскийлар ҳам шахсни тергов босқичида айбланувчи тариқасида жалб қилишнинг айбсизлик презумпциясига зидлигини таъкидлашган [12]. М.Ю.Колбеванинг маълум қилишича, тергов амалиётидаги жиноят ишларининг деярли учдан икки қисмида гумон қилинувчилар тергов якунига келибгина айбланувчи тариқасида ишга жалб қилинишган. Шунинг учун айблов акти билан шахсни айблаш суриштирув жараёнида жиддий муаммони келтириб чиқаргани ёки гумон қилинувчининг ҳуқуқлари поймол бўлаётгани йўқ [13]. Шунингдек, ушбу амалиёт Россия Федерациясида ҳам суриштирувни амалга оширишда муваффақиятли қўлланиб келинмоқда.

Бошқа бир украин олимнинг фикрига кўра, “Гумон тўғрисида хабардор қилиш” расмий жараён бўлиб, шахснинг жиноятга дахлдорлиги тўғрисида асосли тахмин ва етарли далиллар тўплангандан кейин гумон қилинувчига хабар берилади [14]. Тўғри, қонунчилигимиз баъзи масалаларда гумон қилинувчининг ҳуқуқларини ҳимоя қилиб, унга нисбатан бир қанча мажбурлов ва аҳтиёт чораларини қўллашни ёки уни қидирувга беришни тақиқлайди. Айблов эълон қилингандан сўнги унга нисбатан ушбу процессуал ҳаракатларни амалга ошириш мумкин. Лекин, шахсни айблашга фақат суд ваколатли бўлиши керак, шунингдек, прокурор ҳам давлат айбловини қўллаб-қувватловчи мансабдор шахс сифатида тергов якунида, яъни далиллар тўлиқ йиғилгандан кейин бу ваколатга эга бўлиши керак [15]. Бунда аҳтиёт чораларини қўллаш учун алоҳида процессуал ҳужжат расмийлаштирилиши керак. Юқоридаги хорижий мамлакатлар қонунчилигида ўз аксини топган “Гумон тўғрисида хабардор қилиш тўғрисида”ги қарор “шахсни айбланувчи тариқасида жиноят ишига жалб қилиш” тўғрисидаги қарорнинг ўрнини босувчи ва аҳтиёт чораларини қўллаш учун асос бўлувчи асосий процессуал ҳужжат бўлиб хизмат қилади.

Бизнингча ҳам амалдаги шахсни айбланувчи тариқасида ишга жалб қилиш институтини қайта кўриб чиқиш зарур.

Бундан ташқари, жиноят-процессуал қонунчилигимизда айбга иқрорлик тўғрисидаги келишув институти мавжуд бўлиб, у гумон қилинувчи, айбланувчи томонидан тергов органига келишув тўғрисидаги таклиф ҳисобланади. Соддалаштирилган тартибда иш юритишни назарда тутувчи мазкур ҳуқуқ институти шахснинг ўз айбини тан олганлигини назарда тутуди ва айнан шу жиҳати билан ҳам биз таҳлил қилаётган презумпцияга номувофиқлиги анча йиллардан буён ўзаро тортишувларга сабаб бўлмоқда. Бунда шу нарсани инобатга олиш керакки, келишув тузиш тўғрисидаги илтимосноманинг ўзи жиноят ишини судга юбориш учун асос бўлмайди, яъни суриштирувчи, терговчи жиноят айнан илтимоснома берган гумон қилинувчи, айбланувчи томонидан содир этилганини белгиланган тартибда аниқлаши керак.

Айрим процессуалистлар, жумладан Ю.В.Деришев фикрига кўра, айбига иқрорлик тўғрисидаги келишувнинг тузилиши айбсизлик презумпциясини бузмайди [16], гарчи шахс айбини тан олсада, иш бўйича суднинг ҳукми қонуний кучга кирмагунга қадар у айбсиз саналади. Бошқа бир олим А.А.Проконова эса қарама-қарши фикрни билдириб, айбига иқрорлик тўғрисидаги процессуал келишувнинг тузилиши презумпциянинг моҳияти йўқолишига олиб келишини айтган [17]. Унга кўра, гумон қилинувчининг ўз айбини тан олиши айблов учун асос бўлади ва унинг айби тўлиқ, ҳар томонлама исботланмаслигига олиб келади. Худди шундай фикрни Т.Д.Дудоров ҳам билдириб ўтган. У шахснинг айблилик масаласи суднинг ҳукми чиқарилгунга қадар исботланиши кераклиги сабабли мазкур келишув презумпцияга тўғри келмаслигини таъкидлаган [18]. Schehr, Robert фикрича, мазкур турдаги келишув исботлаш стандартларига тўғри келмайди, чунки бу жараёнда айбсизлик презумпцияси эмас, айблилик презумпцияси ишлайди [19]. Бизнингча, мазкур турдаги келишув ишни соддалаштирилган тартибда юритиш учун зарур. Бироқ келишувнинг прокурор томонидан тасдиқланиши шахснинг жиноят содир этганликда айбдор эканлигини исботловчи далил бўлмаслиги керак. Бу масалада сўнги нуқтани кўювчи шахс сифатида суд судланувчининг айбдор ёки айбсизлигини исботлайди.

Умуман олганда, амалдаги жиноят-процессуал қонунчилигимизда айбсизлик презумпцияси мазмун-моҳиятига зид бўлган бир қатор тартиб қоидалар ҳалигача ишлаб келмоқда. Уларнинг ҳақиқатни аниқлаш ва одил судловни таъминлашдаги аҳамияти юқорилиги, суд-тергов амалиётида ҳеч бир амалий муаммони келтириб чиқармаётганлиги сабабли ушбу процессуал институтлар бекор ҳам қилинмаяпти, ўзгартирилмаяпти ҳам. Аммо, жиноят содир этганликда гумон қилинаётган ёки айбланаётган шахснинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларидан келиб чиқиб иш юритилиши керак, деб ҳисоблаймиз.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Гордеев П.С. Некоторые аспекты презумпции невиновности в уголовном процессе. Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 5, Юриспруд. 2012. № 2 (17). (Gordeev P.S. Some aspects of the presumption of innocence in criminal proceedings. Vestn. Volgograd state university Ser. 5, Jurisprud. 2012. No. 2 (17)) <https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-aspekty-prezumpsii-nevinovnosti-v-ugolovnom-protsesse>
2. Кирьянов А.Ю. Проблемы реализации презумпции невиновности в современном уголовном процессе России: автореф. дис... канд. юрид. наук. Самара, 2012. С. 8. //Авторефераты диссертации по юридическим наукам. (Kiryanov A.Yu. Problems of the implementation of the presumption of innocence in the modern criminal process in Russia: author. dis... cand. legal Sciences. Samara, 2012. P. 8. // Abstracts of dissertation on legal sciences) <http://www.lawtech.ru/document/2012avtoref1148f>
3. Абдрашитов В.М. Актуальные проблемы и вопросы понимания и толкования принципа презумпции невиновности в современном праве. Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 5, Юриспруд. 2012. № 2 (17). (Abdrashitov V.M. Actual problems and issues of understanding and interpretation of the principle of the presumption of innocence in modern law. Vestn.

- Volgograd state university Ser. 5, Jurisprud. 2012. No. 2 (17.)
<https://j.jvolsu.com/index.php/ru/archive-ru/77-vestnik-volgu-seriya-5-yurisprudentsiya-2012-2-17/aktualnye-problemy-teorii-i-istorii-gosudarstva-i-prava/289-aktualnye-problemy-i-voprosy-ponimaniya-i-tolkovaniya-printsipa-prezumptsii-nevinovnosti-v-sovremennom-prave>
4. Суд ишени адолатли кўриб чиқишга оид халқаро стандартлар ва Ўзбекистон Республикаси жиноят процесси. Ҳуқуқшунослар учун амалий қўлланма. (International standards of fair trial and criminal procedure of the Republic of Uzbekistan. A practical guide for lawyers) <https://www.icj.org/wp-content/uploads/2013/07/Criminal-Process-in-Uzbekistan-Interactive.pdf>
 5. The Presumption of Innocence: Definition & Overview. <https://study.com/academy/lesson/the-presumption-of-innocence-definition-lesson.html>
 6. <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111530>
 7. Кальницкий В.В. Привлечение в качестве обвиняемого: современная характеристика и предпосылки реформирования. (Kalnitsky V.V. Involvement as a defendant: modern characteristics and prerequisites for reform) <https://wiselawyer.ru/poleznoe/23519-privlechenie-kachestve-obvinyaemogo-sovremennaya-kharakteristika-predposylki-reformirovaniya>
 8. Гаврилов Б.Я. О мерах по законодательному совершенствованию досудебного производства. (Gavrilov B.Ya. On measures for legislative improvement of pre-trial proceedings) <http://lawinfo.ru/catalog/contents-2011/rossijskij-sledovatel/16/>
 9. Ургалкин А.С. Предъявление обвинения в уголовном процессе (Urgalkin A.S. Indictment in criminal proceedings). <http://www.juristlib.ru>.
 10. Герасинков В.М. Модели ускоренного досудебного производства в российском уголовном процессе. Дисс. ...канд. юрид. наук –М.:2020. -Б. 114. (Gerasinkov V.M. Models of accelerated pre-trial proceedings in the Russian criminal process. Diss. ...caud. legal Sciences -M.: 2020. -P. 114.)
 11. Сопнева Е.В. Статусы подозрения и обвинения в уголовном судопроизводстве (Sopneva E.V. Statuses of suspicion and accusation in criminal proceedings). <https://cyberleninka.ru/article/n/statusy-podozreniya-i-obvineniya-v-ugolovnom-sudoproizvodstve>
 12. Довгун С. И., Василевский Л. И. Применение презумпции невинности на стадиях досудебного производства: теория и практика (Dovgun S. I., Vasilevsky L. I. Application of the presumption of innocence at the stages of pre-trial proceedings: theory and practice). http://www.institutemvd.by/components/com_chronoforms5/chronoforms/uploads/20180510125254_20170608085941_Dovgun_Vasikevskiy.pdf
 13. Колбеева М.Ю. Институт привлечения лица в качестве обвиняемого в условиях реформирования уголовно-процессуального законодательства. автореферат дисс... к.ю.н. –М.:2013. –С.17. (Kolbeeva M.Yu. The institution of bringing a person as a defendant in the context of reforming the criminal procedural legislation. abstract of diss... Ph.D. –M.: 2013. –p.17.)
 14. Зема В. Что такое уведомление о подозрении с историческим привкусом (Zema V. What is a notice of suspicion with a historical flavor). <https://nobili.ua/ru/news/blog/povidomlenia-pro-pidozru/>
 15. Tuyiyevich M. K. Ensuring The Presumption Of Innocence By Respecting The Suspect's Rights //The American Journal of Political Science Law and Criminology. – 2021. – Т. 3. – №. 01. – С. 30-36.
 16. Деришев Ю. В., Суворова А. А. Реализация принципа презумпции невинности при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (Derishev Y. V., Suvorova A. A. Implementation of the principle of the presumption of innocence when concluding a pre-trial agreement on cooperation). <https://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-printsipa-prezumptsii-nevinovnosti-pri-zaklyuchenii-dosudebnogo-soglasheniya-o-sotrudnichestve-1>

17. Прокопова А.А. Процессуальное соглашение о признании вины в уголовном судопроизводстве Республики Казахстан: каких целей оно достигает? (Prokopova A.A. Procedural agreement on recognition of guilt in criminal proceedings of the Republic of Kazakhstan: what goals does it achieve?) <https://cyberleninka.ru/article/n/protsessualnoe-soglashenie-o-priznanii-viny-v-ugolovnom-sudoproizvodstve-respubliki-kazahstan-kakih-tseley-ono-dostigaet>
18. Дудоров, Т. Д. Институт "сделки о признании": зарубежный опыт и российская модель ускоренного судебного разбирательства в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ / Т. Д. Дудоров // Общество и право. – 2009. – № 2(24). – С. 175-179. (Dudorov, T. D. Institution of "recognition deal": foreign experience and the Russian model of accelerated trial in the manner prescribed by Chapter 40 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation / T. D. Dudorov // Society and Law. - 2009. - No. 2 (24). - P. 175-179.)<https://elibrary.ru>
19. Schehr, Robert (2018) "Standard of proof, presumption of innocence, and plea bargaining: how wrongful conviction data exposes inadequate pre-trial criminal procedure," California Western Law Review: Vol. 54: No. 1, Article 3.
Available at: <https://scholarlycommons.law.cwsl.edu/cwlr/vol54/iss1/3>

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 8

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000